

Коваленко О. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

РОДИНА МИЛОРАДОВИЧІВ І ЖИТОМИСЛИЦЬКИЙ БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ МОНАСТІР У БОСНІ І ГЕРЦЕГОВИНІ

Заснування Житомирського Благовіщенського монастиря, що нині є у складі Захумсько-Герцеговинської єпархії Сербської Православної Церкви й розташований на території Боснії і Герцеговини, дослідники пов'язують з місцевою аристократичною родиною Милорадовичів-Храбренив. Він виник у мальовничій місцині на березі р. Неретва неподалік м. Мостар ще в середині XV ст., але, очевидно, згодом занепав. У всякому разі документи свідчать, що в середині XVI ст. Милисав (Милослав) Милорадович-Храбренив відновив цю обитель, поживав у ній віку й був там похований, а інші представники родини невдовзі одержали від турецької влади дозвіл на спорудження тут, на місці колишнього, нового храму¹.

Протягом XVII ст. в Житомирському Благовіщенському монастирі зведено господарські будівлі й муровану огорожу, облаштовано джерело з цілющою водою, розписано інтер'єр храму й встановлено позолочені Царські врата, діяв скрипторій. Ченці підтримували зв'язки з Афоном і Москвою, але наприкінці XVII ст. турецька влада конфіскувала монастирські землі, що призвело до занепаду обителі². Зазнавали утисків і місцеві мешканці та можновладці, що змушувало їх шукати кращої долі на чужині. За цих обставин деякі представники родини Милорадовичів перебралися до Московського царства, що намагалося протидіяти експансії Оттоманської Порти у Причорномор'ї та на Балканах. Готуючись до чергової війни в регіоні, російський цар Петро I шукав союзників серед балканських слов'ян, і серби-емігранти стали йому в пригоді. У 1707 р. брати Михайло і Гаврило Милорадовичі відвідали батьківщину й передали до Житомирського монастиря від імені Петра I богослужбові книги та ікони³. Невдовзі навесні 1711 р. Михайло Милорадович разом з капітаном Іваном Лукичевичем, який також перебував на російській службі, знову завітав до обителі й звітти вирушив до Чорногорії з особливою місією – організувати повстання проти турецького панування. До цього закликала царська грамота, на підставі якої російські емісари та митрополит Даниїл Петрович розгорнули активну діяльність, що призвела до заворушень і збройних сутичок з турецькими військовими підрозділами. Вони охопили Чорногорію, Боснію, Герцеговину та інші регіони, але подальшого розвитку не набули, оскільки після невдалого Прутського походу Петро I у липні 1711 р. змушений був підписати мирний договір з Туреччиною. Відтак повстанці склали зброю, а Михайло Милорадович та Іван Лукичевич навесні 1712 р. повернулися до Росії. Щоправда, ця історія мала трагічні наслідки для місцевої людності – 1714 р. турецька армія здійснила каральну експедицію до Чорногорії, що була головним осередком повстання, й сплюндрувала тамтешні міста, села й монастирі⁴.

Тим часом Михайло Милорадович і його брати Гаврило й Олександр одержали щедри земельні пожалування й посіли впливові уряди на Лівобережній та Слобідській Україні. Вони та їхні нащадки поріднилися з багатьма козацько-старшинськими родинами й у такий спосіб увійшли до складу соціально-політичної еліти Гетьманщини й Російської імперії загалом⁵.

До започаткованої Михайлом Милорадовичем гілки роду належав його прапраправнук, відомий громадсько-політичний діяч Григорій Олександрович Милорадович (1839–1905) – автор низки студій з історії та генеалогії своєї родини. Слід зазначити, що він завжди наго-

¹ Єпархија Захумско-Херцеговачка и Приморска. Манастир Житомирлић. URL: https://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?page_id=2023

² Manastiri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. URL: http://atlantaserbs.com/learnmore/monasteries_and_towns/RS-VIH-manastiri.htm; Монастырь Житомирлић. URL: <https://bih-ru.touristgems.com/attractions/108875-monastyr-zhitomislich>

³ Гильфердинг А. И. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1873. Т. 3. Босния, Герцеговина и Старая Сербия. С. 42-43.

⁴ Кочубинский А. А. Мы и Они (1711–1878). Очерки истории и политики славян. Одесса, 1878. С. 127-129, 163-165, 169-170; Костић М. Нова Србија и Славеносрбија. Нови Сад, 2001. С. 16-17; Гарабедян А., Комсолова Р. Переселение болгар и сербов в Россию во время Петра Великого и его наследников // Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века: Зборник радова са међународног научног скупа у Новом Саду, Нови Сад, 2005. С. 149; Дашић М. Сеобе црногораца у Русију средином 18. вијека // Idem. С. 71-72.

⁵ Див: Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1912. Т. 3. С. 514-546.

лошував на її сербському походженні, пишався далекими предками й у цьому контексті постійно згадував Житомилицький монастир як фамільну святиню¹.

Протягом XVIII–XIX ст. обитель поступово повернула втрачені маєтності й відновила свій авторитет. У 1767 р. тут було споруджено корпус келій для ченців. Настоятелі монастиря неодноразово відвідували Росію з метою збирання пожертвувань на потреби обителі. Цікаво, що серед благодійників монастиря на початку XIX ст. були представники родини Милорадовичів. З ініціативи настоятеля обителі Серафіма Петровича 1858 р. тут було відкрито першу на теренах Боснії і Герцеговини духовну школу й засновано музей, де зберігались археологічні артефакти й пам'ятки мистецтва².

У 1870 р. Житомилицький монастир відвідав російський консул у м. Мостар Микола Ілларіонов, який оприлюднив свої враження у “Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете”. Заслуговує на увагу досить докладний опис монастирських споруд і, зокрема, Благовіщенської церкви, на паперті якої, згідно з переказами, було поховано одного з фундаторів обителі Милослава Милорадовича. Микола Ілларіонов зауважив, що 1869 р. “при перелывании пола... нашли на паперти и в церкви четыре гроба с остатками костей очень большого размера, особенно в том месте, где, говорят, погребен Милорадович; но несмотря на все розыски, не было открыто ни надписей, ни каких-либо древностей”. Увагу Миколи Ілларіонова привернув настінний портрет Милослава Милорадовича, написаний “при входе в церковь с левой стороны”: “он изображен в рост, держащим в правой руке чертеж построенной им церкви, а в левой трость. Одет он в шубу, спускающуюся немного ниже колена, покрытую красного цвета материей, с меховой опушкой по краям, около него скуфья, также с меховой опушкой вокруг”. Нарис Миколи Ілларіонова містить цікаві відомості про іконостас і церковне начиння, а також про рукописи й стародруки, що зберігалися в монастирській бібліотеці. Насамкінець він зауважив, що “монастырь имеет собственных поселян и большое пространство обрабатываемой земли, а также прекрасные большие виноградники и много масличных деревьев, так что... монастырь Житомилич считается самым богатым из всех здешних монастырей”³.

Нарис Миколи Ілларіонова, очевидно, спонукав Григорія Милорадовича відвідати Житомилицький монастир, й поготів, що він співчував визвольній боротьбі балканських народів і брав безпосередню участь у російсько-турецькій війні 1877–1878 рр. У цьому контексті заслуговує на увагу публікація Григорієм Милорадовичем у 1880 р. на сторінках “Чтений в Обществе истории и древностей российских при Московском университете”, а наступного 1881 р. окремим виданням рукопису початку XIX ст. під назвою “Сведения о рождении, жизни и первоначальных деяниях Кара-Жоржи Петровича или Георгия Черного” – видатного державного та військового діяча Черногорії⁴. У посвяті до цієї публікації “Его Светлости князю Николая Петровичу, владетелю Черногорскому” Г. Милорадович згадав про своє сербське походження та участь Михайла Милорадовича у визвольному русі балканських слов'ян на початку XVIII ст. Відповідь не забарилася: у червні 1881 р. Григорія Милорадовича нагородили орденом “Князя Даниила I за независимость Черногории 2-й степени со звездой”⁵.

“Я давно собирался съездить в Герцеговину, чтобы видеть монастырь Житомилич, основанный моим предком”, – згодом зізнавався Григорій Милорадович. Але здійснити цей намір вдалося тільки навесні 1883 р. вже після того, як згідно з рішенням Берлінського конгресу 1878 р. Австро-Угорщина отримала мандат на управління Боснією і Герцеговиною. Житомилицький монастир справив на Григорія Милорадовича особливе враження, адже саме

¹ Див: Милорадович Г. А. Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1857. С. 1-3; *его же*. Несколько слов о роде дворян Милорадовичей. Чернигов, 1857. С. 3-5; *его же*. Малороссийское дворянство. Чернигов, 1890. С. 31-33; *его же*. Родословная книга Черниговского дворянства. Санкт-Петербург, 1901. Том II. Часть 6. С. 130-131, 143-145.

² Гильфердинг А. И. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1873. Т. 3. Босния, Герцеговина и Старая Сербия. С. 43; Житомилич // Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/182325.html>

³ Илларонов Н. А. Православный монастырь Житомилич в Герцеговине // ЧОИДР. 1870. Кн. 3. Отд. V. Смесь. С. 1-17.

⁴ Милорадович Г. А. Сведения о рождении, жизни и первоначальных деяниях Кара Жоржи Петровича или Георгия Черного // ЧОИДР. 1880. Кн. 4. С. 1-28 (окремої пагінації).

⁵ Милорадович граф Григорий Александрович: Биографический очерк. Санкт-Петербург, 1894. С. 27.

тут він доторкнувся до першовитоків свого родоводу. “Монастырь, окруженный почти со всех сторон горами, лежит как-бы в углублении, и только с северной стороны обители открывается небольшая долина, – зауважив мандрівник. – Среди этой долины протекает Неретва; между обителью и рекой расстилается обширное поле, принадлежащее монастырю и обрабатываемое его поселенцами”. Григорія Милорадовича гостинно прийняв архімандрит Серафім Петрович, який зазначив, що російські урядовці, за винятком консулів у м. Мостар, практично ніколи не відвідують Герцеговину. Відтак відомий на Балканах церковний діяч і монастирська братія з радістю зустріли “потомка основателя их обители, о котором ежедневно возносятся ими молитвы”. Григорій Милорадович мав можливість оглянути усі монастирські споруди. Як йому здалося, “церковь Благовещения очень незатейлива и снаружи не отличается от обыкновенного дома, только на двух оконечностях крыши сделано по небольшому каменному кресту”. Замість звичайної дзвіниці, на монастирському цвинтарі поруч зі столітнім дубом “висят на деревянных подпорках два колокола”¹. Гостю показали могилу Милослава Милорадовича, а от його настінний портрет було знищено під час ремонту храму (щоправда, в монастирській трапезній Григорій Милорадович побачив своєчасно виготовлену олійну копію втраченого портрета, яку він на підставі більш пізнього малюнка репродукував в одному зі своїх генеалогічних видань)² (іл. 1). Трапезна, бібліотека й келії містилися на другому поверсі мурованої будівлі з галереями, розташованої поблизу монастирської брами, а на першому – влаштовано приміщення для духовної школи й кімнати для прочан та гостей обители.

Іл. 1. Портрет Милослава Милорадовича

Іл. 2. Житомирський Благовіщенський монастир. Малюнок А. І. Шільдера. 1886 р.

Коштом Григорія Милорадовича було виготовлено й встановлено на південній стіні Благовіщенської церкви меморіальну дошку з фамільним гербом і надписом про відвідини монастиря.

Наступного дня після обідні “с благословеннями и всякими добрыми пожеланиями” від архімандрита, ігумена та братії Григорій Милорадович залишив монастир. На добру згадку про перебування в обители Григорій Милорадович 1884 р. передрукував накладом у 100 примірників спеціально для монастирської спільноти вищезгаданий нарис Миколи Ілларіонова³, а 1886 р. оприлюднив у популярному часопису “Всемирная иллюстрация” свою замітку “Поездка в герцеговинский православный монастырь Житомыслич”. Її супроводжував колаж з двох малюнків російського художника Андрія Шильдера (1861–1919), виготовлений, очевидно, на замовлення Григорія Милорадовича, на яких зображено монастирські споруди на тлі гірського пейзажу в оточенні дерев та квітів (іл. 2). Цікаво, що кліше для публікації цього твору Андрія Шильдера виготовлено у Відні відомою друкарською фірмою “С. Angerer & Göschl”⁴.

¹ Милорадович Г. А. Поездка в герцеговинский православный монастырь Житомыслич // Всемирная иллюстрация. 1886. № 910. С. 495–496.

² Милорадович Г. А. Родословная графа Милорадовича. Санкт-Петербург, 1903. Форзац.

³ Илларионов Н. А. Православный монастырь Житомыслич в Герцеговине. Чернигов, 1884. 22 с.

⁴ Всемирная иллюстрация. 1886. № 910. С. 493.

Ці заходи та зв'язки родини Милорадовичів зі своєю історичною батьківщиною не залишилися поза увагою громадськості. Григорій Милорадович був обраний членом Київського та Санкт-Петербурзького Слов'янських благодійних товариств, а 1898 р. він став почесним членом Боснійсько-Герцеговинського товариства захисту слов'ян¹.

Подальша доля Житомишлицького монастиря склалася трагічно. Під час Другої світової війни у 1941 р. та військового конфлікту в Югославії у 1992 р. він був пограбований і зруйнований, але, неначе фенікс з попелу, щоразу відроджувався. У листопаді 2002 р. залишки архітектурного ансамблю Житомишлицького монастиря одержали статус національної пам'ятки Боснії і Герцеговини. Протягом 2003–2005 рр. Благовіщенську церкву та інші споруди обителі відбудували й освятили, а 2019 р. тут відкрили музей церковних старожитностей – один із краших у тій державі².

Руденко В. Я.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам'яток археології
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПЕРЕБУДОВИ АНТОНІЄВИХ ПЕЧЕР ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТІРЯ (за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.)

Одними з головних та, на жаль, недостатньо висвітлених питань з історії Антонієвих печер Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря досі залишаються хронологія та характер їхніх перебудов, внаслідок яких сформувався сучасний вигляд пам'ятки. Основною причиною такого становища став брак документальних матеріалів з цієї проблеми. Автор зазначеної розвідки у різні часи на підставі аналізу відомих йому джерел висловлював свої думки та припущення щодо реконструкції підземних споруд Іллінського монастиря, але суцільна відсутність свідчень та непрофесійний, поверховий характер їхніх описів не давали змоги зробити остаточні висновки і прояснити питання. Тому вважаю за доцільне знову звернутися до цієї теми.

Перші писемні згадки про печери Чернігівського Богородичного (далі Іллінського) монастиря містяться в Іпатіївському, Лаврентіївському, Радзивілівському, Густинському та Никонівському літописах. Всі вони однакові за змістом, тож наводимо текст тільки за Іпатіївським списком: “Приключися Изяславу прийти из Ляхов, и нача гневатися Изяслав на Антония изо Всеслава, и прислав Стъслав ночью поя Антония к Чернигову. Антонии же пришед к Чернигову и взлюбил Болдину гору, и ископав пещеру и ту вселися, и есть монастырь Стое Бце на Болдиных горах и до сих дний”³. З цього повідомлення випливає, що, прибувши до Чернігова, Антоній спочатку викопав невеличку печерку безпосередньо для своїх релігійних потреб, тобто для усамітнення. Про будь-які інші підземні чи наземні споруди не йдеться. До речі, не повідомляють літописи і про зведення в монастирі жодної церкви, зокрема і мурованої Іллінської. Те, що в перший період свого існування створений прп. Антонієм монастир являв собою лише невеличке печерне поселення ченців-відлюдників, підтверджують і археологічні дослідження, результати яких неодноразово висвітлено у наукових та науково-популярних виданнях⁴.

Відтак про підземні споруди Іллінського монастиря згадано тільки у XVII ст. в книзі “Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии”, виданій 1677 р. у новгород-сіверській друкарні. Описуючи чудо № 11, автор сповіщає: “Пана Василия Булдаковского, обивателя черниговского, челядник, на имя Клим, бесноватый, препроважен был до монастыря Ильин-

¹ Милорадович Г. А. Сказания о роде дворян и графов Милорадовичей. Санкт-Петербург, 1894. С. 33-34; Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № Ал 109.

² Manastiri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. URL: http://atlantaserbs.com/learnmore/monasteries_and_towns/RS-VIH-manastiri.htm; Житомишлич // Православная энциклопедия. URL: <http://www.pravenc.ru/text/182325.html>; Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljskecjeline. URL: http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=1815

³ ПСРЛ. В 43 т. Т. 2: Ипатьевская летопись. Москва, 1962. Стб. 185.

⁴ Руденко В. Я., Новик Т. Г. Антонієві печери Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря: 950 років. Наукова монографія. Чернігів. 2019. 159 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТΙΑНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020